

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Носиралиева Маржона Расулжон қизи

**SALVIA OFFICINALIS L.- ДОРИВОР МАВРАКНИ ЕТИШТИРИШ
АГРОТЕХНИКАСИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023-MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL